

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИ
МУНОСАБАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА БАРҚАРОР
РИВОЖЛАНТИРИШ**

и.ф.н., доцент Шернаев А.А., Уролов Д.А., Наримонов С.С.

Тошкент молия институти

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида давлат харидларини ташкил этиши, уни амалга ошириши тартиб-таомиллари, шунингдек, давлат хариди соҳасида фаолият юритувчи субъектлар фаолияти ўрганилган. Давлат хариди соҳасини ривожлантириши бўйича сўнги йилларда жорий этилган қатор ислохотлар натижасида тузилган шартномаларнинг тавсифи таҳлил қилинади. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикасида давлат хариди соҳасини ривожлантиришининг асосий йўналишлари келтирилган.

Калит сўзлар: давлат хариди, бюджет буюртмачилари, корпоратив буюртмачилар, тендер, аукцион, энг яхши таклифларни танлаш, электрон дўкон, миллий дўкон, махсус ахборот портали.

**IMPROVEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PUBLIC
PROCUREMENT RELATIONS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

PhD, dotsent Shernaev A.A., Urolov D.A., Narimonov S.S.

Tashkent institute of finance

Annotation: This article examines the organization of public procurement in the Republic of Uzbekistan, the procedures for its implementation, as well as the activities of subjects operating in the field of Public Procurement. The description of the contracts concluded as a result of a number of reforms implemented in recent years in the field of public procurement will be analyzed. In addition, the main

directions of development of the sphere of state procurement in the Republic of Uzbekistan are presented.

Key words: *public procurement, budget customers, corporate customers, tender, auction, selection of the best offers, electronic store, national store, special information portal.*

1. Кириш

Миллий иқтисодиётнинг ҳар томонлама ривожланишида давлат харажатларининг самарали бошқарувини таъминлаш ҳамда рақамли иқтисодиёт имкониятларидан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Давлат харажатларининг оқилона тақсимлаш ва оптимал даражада фойдаланишни йўлга қўйиш миллий иқтисодиётимиз ривожига сезиларли тарзда ижобий таъсир кўрсатади. Маълумки, давлат секторининг мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожига алоҳида ролдан келиб чиқиб, унинг узлуксиз ва самарали фаолияти учун зарур товарлар ва хизматлар билан ўз вақтида таъминлаш муҳим аҳамиятга эга.

Давлат харидлари тизими юқоридаги вазифаларни комплекс тарзда ҳал қилишга кўмаклашиб, бюджет ва корпоратив буйуртмачилар харажатларининг асосий қисми айнан давлат харидлари орқали амалга оширилади ва бундай харидлар тизимини янада такомиллаштириш бюджет мувозанатини таъминлашга бевосита таъсир кўрсатади. Шу боисдан давлат харидлари миқдорини энг мақбул даражасини таъминлаш учун унинг юқори самарадорлигига эришиш долзарб масаладир. Бу масаланинг ҳал қилиниши кўп жиҳатдан бугунги кунда бюджет сиёсати доирасида амалга оширилаётган ислохотларнинг асосий йўналишларидан бири бўлган давлат хариди жараёнида рақамли иқтисодиёт имкониятларидан фойдаланишни амалиётга жорий этиш билан бевосита боғлиқдир. Ушбу ҳолатнинг аҳамияти ҳақида муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев қуйидаги фикрини билдириб ўтган:

"... жойлардаги ижтимоий муаммоларни ҳал этишга оид тадбиркорлик ташаббусларини, айниқса, ёшлар ва аёллар тадбиркорлигини кўллаб-қувватлашга устувор аҳамият бериш зарур. Шу мақсадда аҳоли ва тадбиркорларга, микромолия хизматлари ва молиявий ресурсларга, давлат харидларига кенг йўл очиб берилади. Бундай чоралар орқали одамларимизда тадбиркор бўлишга иштиёқ ва ишонч ортади, улар кўпроқ даромад олишга интиладиган бўлади.

Тадбиркорлар ҳанузгача ер ажратиш, кадастр, қурилиш, лицензия, божхона, банк, давлат харидлари каби соҳаларда коррупсияга дуч келаётганини Президент номига келиб тушаётган кўплаб мурожаатлар ҳам, матбуот ва ижтимоий тармоқлардаги чиқишлар ҳам яққол кўрсатиб турибди." дея таъкидлаган.

Давлат харидини тизимини бошқаришни ислоҳ этиш комплекс ёндошувни талаб этади. Ислоҳотлар фақатгина махсус қарорлар қабул қилиш ва давлат хариди бўйича ваколатли агентликни ташкил этиш билан чегараланиб қолмасдан, балки давлат органлари ўртасида ўзаро ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйиш, улар ўртасида ваколатларни тақсимлаш ҳамда ушбу тизим фаолиятини ташкил этишда манфаатлар тенглигини таъминловчи ўз-ўзини бошқариш механизмларини шакллантиришни талаб этади.

Бундан ташқари, давлат хариди ёрдамида кичик бизнес ва саноатнинг инновацион соҳалари тараққиётини рағбатлантириш орқали рақобат муҳитини яхшилаш учун ушбу жараёнга кўпроқ хўжалик субъектларини жалб қилиш, маҳаллий корхоналарни халқаро андозаларга мос, экспортбоп сифатли маҳсулотларни ишлаб чиқаришга ундашдан иборатдир.

2. Адабиётлар шархи.

Дунёнинг кўплаб мамлакатлари давлат харидлари учун давлат бюджетидан қилинадиган харажатлар салмоқли ўринни эгаллаб, бу давлат харидларини бошқариш тизимини ривожлантириш заруриятини келтириб

чиқаради. Шу нуқтаи назардан, бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш, буюртмаларни жойлаштиришнинг ошкоралиги ва шаффофлигини таъминлаш, адолатли рақобатнинг ривожланиши ва буюртмаларни жойлаштиришда коррупцияни олдини олиш мақсадида давлат харидини бошқариш тизимини такомиллаштириш ҳамда иштирокчилар ўртасида шартномалар бўйича келишувга эришиш ҳамда уни ўз вақтида бажарилишини назорат қилишга бўлган эътибор тобора кучайиб бормоқда.

Давлат харидлари соҳасини ислоҳ қилиш бўйича иқтисодчи олим Белов ўз тадқиқотларидан келиб чиққан ҳолда давлат харидига иқтисодий категория сифатида қарар экан, унга давлатнинг у ёки бу товарга бўлган конкретлашган (миқдорий ва сифат кўрсаткичларни белгилаган ҳолдаги) эҳтиёжи, деб таъриф беради.

Андреева эса давлат харидларининг ҳуқуқий масалаларини ўрганишда "давлат эҳтиёжлари" ни мустақил маънога эга бўлган ҳуқуқий тушунча сифатида алоҳида ажратишни таъкидлайди.

Давлат харидларига айнан буюртма сифатида қараган Фрайберг давлат буюртмасига бюджетдан молиялаштиришни ташкил этишнинг бир шакли бўлиб, ўзига хос белгилари (қайтаришлилик ва қайтариб берилмаслик), принциплари, таснифи ва ривожланиш босқичларига эга бўлган яхлит тизим сифатида қарайди.

Давлат буюртмасининг мамлакат ҳуқуқий тизимини ҳам тартибга солишда кўмаклашувчи инструмент сифатида қараган Ноздрачевнинг фикрига кўра, давлат буюртмаси давлатнинг бозор шароитида иқтисодий ва ижтимоий ривожланишига таъсир этувчи асосий инструментлардан бири, шунингдек, у ҳуқуқни тартибга соладиган бозор инструменти ҳам ҳисобланади.

3. Тадқиқот методологияси.

Маълумки, давлат ўз вазифаларини бажариш жараёнида мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш учун турли тармоқларга инвестиция қилиш, аҳолининг турмуш даражасини яхшилаш ҳамда ижтимоий вазифаларни бажаришга қаратилган, давлатни бошқариш, мудофаани таъминлаш каби аниқ мақсадларга йўналтирилган харажатларни амалга оширишига тўғри келади. Илмий мақоламизнинг асосий мақсади Ўзбекистон Республикасида давлат харидини самарали ташкил этиш шарт-шароитларини, давлат харидлари самарадорлигини оширишнинг истиқболли йўналишларини таҳлил қилиш орқали барқарор иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлашга қаратилган ташкилий, ҳуқуқий, иқтисодий ва молиявий масалалардаги тақлифлар тизимини ишлаб чиқиш ҳамда уларни илмий жиҳатдан асослаб беришдан иборат. Шу боисдан мақолада ушбу соҳани ривожлантириш бўйича хориж мамлакатларининг илғор тажрибасидан келиб чиққан ҳолда илмий хулоса ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишда индукция ва дедукция, тизимли ва қиёсий таҳлил, график ва иқтисодий-статистик усуллардан кенг фойдаланилади.

4. Таҳлил ва натижалар.

Давлат хариди - бу давлат эҳтиёжлари учун товарлар ва хизматларни қисман ёки тўлиқ давлат маблағлари эвазига сотиб олишдир.¹

Давлат хариди жараёнини бошқариш ва тартибга солишда тизимли ёндошувни ишлаб чиқиш ва уни амалиётда қўллаш давлат эҳтиёжларини қондириш учун харидларни режалаштириш ҳамда назорат этиш билан боғлиқ барча жараёнлар давлат хариди тизимини юзага келтиради. Давлат харидидан давлат инфратузилмасини моддий-молиявий таъминлаш мақсадида қўлланилиб, ушбу инфратузилмани умумий тарзда иккита йирик таркибий қисмга ажратган ҳолда ўрганиш мумкин:

¹ У.Бурханов, Т.Атамуратов “Давлат хариди” “Фан ва технология” нашриёти 2012 - йил. 7 – бет.

- иқтисодий инфратузилма (транспорт, маиший хизматлар, кундалик иқтисодий фаолиятни амалга ошириш учун бирламчи бўлган инфратузилмалар);

- ижтимоий инфратузилма (мактаблар, шифохоналар, кутубхоналар, ёки бошқача айтганда, жамият кундалик ҳаёти учун бирламчи инфратузилмалар).

Ижтимоий соҳага давлат харидини амалга ошириш зарурияти умумжамят манфаатларидан келиб чиққан ҳолда мавжуд қонуний-меъёрий ҳужжатлар орқали тартибга солинади.

Давлат харидини бошқариш тизимини такомиллаштириш учун давлат харидини бошқариш юзасидан илғор хорижий тажрибаларни ўрганиш ва улардан фойдаланиш, давлат харидлари тизимида амалга оширилувчи ислохотларни давлатнинг иқтисодий сиёсати мақсадларига мувофиқлаштириш, давлат хариди соҳасида иштирокчилар фаолиятини мониторинг қилиш ва баҳолашни татбиқ этиш мақсадга мувофиқдир.

Давлат эҳтиёжлари учун харидларни амалга ошириш механизмнинг самарали ташкил этилганлиги, кўп жиҳатдан, давлат харидини такомиллаштириш мақсадида қарорларни қабул қилувчи давлат хизматчилари квалификация даражаси, профессионал тайёргарлиги ва ҳаққонийлигига боғлиқ бўлиб, кўплаб давлатларда давлат хариди билан шуғулланадиган ходимларни тайёрлаш ва улар малакасини ошириш бевосита ваколатли орган Молия вазирлигининг зиммасига юклатилувчи вазифалардан бири ҳисобланади.

Давлат харидини ташкил этишнинг бугунги кундаги устувор йўналиши бўлиб, харид жараёнларида интернет ва замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш ҳисобланади. Ушбу йўналишда белгилаб олинган қатор вазифаларнинг амалиётга тадбиқини харид жараёнларининг электрон платформа орқали савдолар амалга оширилаётганида кўришимиз

мумкин. Давлат хариди тизимида электрон савдоларни жорий қилиш бир қатор афзалликларга эга бўлиб, бу афзалликлар уни жорий қилиш билан боғлиқ барча харажатлар компенсациялайди.

“Замонавий тармоқ технологияларидан давлат харидини ташкил этишда фойдаланиш, харидни қоғозли ҳужжат айланмасига асосланган анъанавий тарзда ташкил этишга нисбатан бир қанча ютуқларга эга. Танлов ҳужжатларини “қоғозли” ташкил этиш, танлов ҳақида матбуотда эълон нашр этиш, товар етказиб берувчилар билан мулоқот, танловга иштирок этиш учун аризаларни тўплаш каби технологияларни идеал тарзда ташкил этилганда ҳам, ушбу жараён давлат буюртмачисидан анча куч ва вақт талаб этади. Агар ҳужжатларга тузатиш ва аниқлик киритиш талаб этилса, унда барча жараёнларни деярли бошдан қайта бошлаш керак бўлади. Интернет-технологияларни жорий этиш, савдони ўтказишга тайёргарлик жараёнларини ва танлов савдоларини самарадорлигини сезиларли даражада оширади, танловга иштирок этишни соддалаштириш ва унинг шаффофлигини ошириш ҳисобига товар ва хизматлар етказиб берувчилар сонини ортишига олиб келади”.²

Ҳозирги кунга келиб мамлакатимизда харид қилиш тартиб-таомилларини амалга оширишнинг қуйидаги турларидан фойдаланилади:

- электрон дўкон;
- бошланғич нархни пасайтириш учун ўтказиладиган аукцион;
- энг яхши таклифларни танлаш;
- тендер;
- тўғридан тўғри шартномалар бўйича амалга ошириладиган давлат харидлари.

² У.Бурханов, Т.Атамуратов “Давлат хариди” “Фан ва технология” нашриёти 2012 - йил. 107 – бет.

Мамлакатимизда 2017 йилдан бошлаб давлат харидларига бўлган эътибор кучайиб давлат харидлари соҳасида электрон платформани самарали фаолиятини юритиш, унда битимлар тузиш ва битимлар бўйича маълумотлардан фойдаланишда эркинликлар яратилиб, харид қилиш тартиб-таомиллари бўйича статистик кўрсаткичларни давлат харидлари бўйича махсус ахборот порталидан олиш имконияти яратилди. Сўнгги йилларда нафақат харидлар бўйича ойлик, чораклик, йиллик маълумотларга эга бўлиш, балки маълум бир кунлар мобайнида маълумотларни саралаш мумкин.

Ҳозирги кунга келиб юқорида келтириб ўтилган истоҳотлар натижасида савдоларнинг сони ва суммаси йилдан йилга ортиб бормоқда (1-расм).

1-расм. 2018-2021-йиллар мобайнида бюджет ва корпоратив буюртмачилар томонидан амалга оширилган харидларнинг умумий суммаси ва электрон платформа асосида тежаб қолинган маблағлар суммаси.³

³ www.xarid.uz маълумотлари асосида муаллифлар томонидан таёрланган.

Мамлакатимизда давлат харидларини амалга оширишда махсус ахборот поралидан самарали фойдаланилиши туфайли давлат харидлари бўйича шартномалар тузиш анчагина олдинга сурилганини юқоридаги расмда кузатишимиз мумкин. 2018 йилда замонавий технологиялар асосида ушбу соҳани ривожлантириш бўйича лойиҳаларни амалиётга жорий қилина бошланди. 2019 йилда харидлар суммаси деярли 2 баробарга, харид операциялари бўйича тежаб қолинган маблағлар ҳажми деярли 2,5 баробарга ўсган. 2020 йилда коронавирус пандемияси иқтисодиёт секторига тўлиқлигича таъсир этгани туфайли ушбу йилда харидлар 9,8 фоизга, тежаб қолинган суммалар 11,2 фоизга кўпайган. 2021 йилда платформада яратилган қатор энгилликлар ва ўтган йилда коронавирус пандемияси туфайли амалга ошмаган узоқ муддати лойиҳалар ижроси таъминланаётганлиги натижасида 63,5 фоизга, иқтисод қилинган суммалар ҳажми эса 39 фоизга кўпайиши кузатилган.

Мамлакатимизда сўнгги йилларда харидлар суммаси ва тежаб қолинган маблағларнинг ўсишига яна бир асос сифатида айнан электрон платформада амалга оширилаётган харидлар бўйича тузилган шартномалар доимо жойланиши ва ҳисоблаб борилишига боғлиқ (2-расм).

2-расм. 2018-2021-йиллар мобайнида бюджет ва корпоратив буюртмачилар томонидан тузилган шартномалар сони.⁴

2018 йил ва 2019 йил ўртасидаги кескин фарқ кузатилиши бу соҳада амалга оширилётган ислохотлардан дарак беради. 2018 йилга қадар амалга оширилган давлат харидлари бўйича статистик кўрсаткичларни ҳеч қайси манбадан олишнинг имконияти мавжуд бўлмаса-да, айнан ушбу йилдан бошлаб амалга ошган харидлар бўйича маълумотларга эга бўлиш осонлаштирилди. 2019 йилда 2018 йилга қараганда 35 фоизлик ўсиш кузатилган бўлса, 2020 йилда эса 7,3 фоизни ташкил этган. Коронавирус пандемияси таъсири остида ўтган 2020 йилга қараганда 5,5 фоизлик ўсиш 2021 йилнинг октябрь ойига қадар кузатилган.

Давлат харидини амалга ошириш соҳасида олиб бориладиган ислохотлар макроиқтисодий сиёсатга таъсир этувчи инструментлардан бири ҳисобланиб, қуйидагилардан ташкил топади:

- давлат харидини иқтисодиётнинг маълум соҳаларида амалга ошириш орқали, ўша соҳалар ривожига ва аҳоли бандлиги даражасига таъсир этади;
- сотиб олинаётган товарларнинг сифат талабини халқаро андоза талабларига тенглаштириш орқали, миллий ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг маҳсулот сифатини оширишга эришилади;
- кичик бизнес вакиллар томонидан ишлаб чиқарилаётган товар ва хизматларни сотиб олишда танлов жараёнларини жорий этиш орқали, кичик бизнес ва рақобатни ривожлантиришга туртки бўлади.

2020 йилдан бошлаб Ўзбекистон Республикаси товар-хондон ашё биржасининг “Миллий дўкон” янги савдо тизимида давлат харидларини худудлар шароитида маҳаллий тадбиркорлар иштирокида амалга ошириш имконияти яратилди ва айнан ушбу ислохот туфайли фақат маълум бир регион

⁴ www.xarid.uz маълумотлари асосида муаллифлар томонидан таёрланган.

ва унга яқин бўлган туманларда жойлашган етказиб ерувчилар билан шартнома имзолаш имконияти яратилди. Миллий дўкон электрон дўконнинг маълум таркибий қисмига ўхшайди, аммо унда буюртмачи жойлашган манзилга яқин бўлган иштирокчиларгина иштирок этиши билан фарқланади. Юқорида кўрсатилган шартномалар суммаси ва сонининг бюджет буюртмачиларининг харид қилиш тартиб-таомиллари бўйича 3-расмда танишиб чиқамиз.

3-расм. 2018-2021 йиллар мобайнида бюджет буюртмачилари томонидан тузилган шартномаланинг харид тартиб таомиллари бўйича суммаси.⁵

2018-2021 йиллар мобайнида энг кўп харидлар аукционда, кейин миллий дўконда ва сўнгги ўринда электрон дўконда амалга оширилган. Тендер ва энг яхши таклифларни танлаш харид турлари ҳам электрон ҳам конверт усулида ўтказилганлиги туфайли ушбу шартнома турлари бўйича маълумотлар

⁵ www.xarid.uz маълумотлари асосида муаллифлар томонидан таёрланган.

электрон тизима акс этирилмаган. 2022 йилдан бошлаб эса ушбу икки харид турлари электрон тизимга тўлиқлигича ўтказилиши режалаштирилган. Юқоридаги каби шартномалар суммаси ва сонининг корпоратив буюртмачиларнинг харид қилиш тартиб-таомиллари бўйича 4-расмда танишиб чиқамиз.

4-расм. 2018-2021 йиллар мобайнида корпоратив буюртмачилар томонидан тузилган шартномаланинг харид тартиб таомиллари бўйича суммаси.⁶

Бюджет буюртмачиларидан фарқли ўлароқ корпоратив буюртмачилар харидларининг аксари қисми аукционда ўтказилишининг асосий сабаби, электрон дўкон ва аукционда шартномаларнинг тузилиш суммасининг максимал чегараси энг кам ойлик иш ҳаққининг 25000 бараваригача бўлганлиги ҳамда буюртмачи исталган харид туридан фойдаланиш имкониятига эга эканлиги ҳисобланади. Корпоратив буюртмачилар

⁶ www.xarid.uz маълумотлари асосида муаллифлар томонидан таёрланган.

томонидан амалга оширилаётган харидларнинг акчарият қисмини аукцион савдо тури ташкил этиб қолган харид турларидан икки баробарга кўп, кейинги ўринда электрон дўкон ва миллий дўконлар ҳисобланади.

Шундай қилиб, бугунги кунда давлат харидлари тизими давлат харидлари соҳасидаги электрон хизматлардан фойдаланишнинг ягона майдони ҳисобланади ва интернет тармоғига уланган исталган компютердан давлат харидларида буюртмачи, ташкилотчи ва етказиб берувчира иштирок этиш имкониятини яратади. Давлат харидини ташкил этиш жараёнларини бошқариш соҳасида Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар, давлат маблағларини самарали бошқариш, шунингдек, харид жараёнларида рақобат муҳитини шакллантириш, кичик бизнес ва тадбиркорлик субъекларини ушбу соҳага кенгроқ жалб этиш каби қатор мақсадларни кўзлайди.

5. Хулоса

Хусусан, ижтимоий хизматлар кўрсатиш соҳасида рақобатнинг кучайиши, давлат маблағларидан оқилона фойдаланиш заруратининг долзарблиги ва харид жараёнларини бошқариш соҳасида инновацион усулларнинг юзага чиқиши, давлат хариди тизимини бошқариш ҳар бир мамлакат олдида турган муҳим масала бўлиб қолмоқда. Юқорида санаб ўтилган ҳолатлар фақатгина мамлакат даражасида давлат харидини бошқаришнинг самарали механизмлари мавжуд бўлган шароитда, яъни харидни режалаштириш ва унинг иқтисодиётга таъсирини баҳолаш орқали эришиш мумкин. Шу билан бирга, бугунги кунда электрон давлат харидлари тизимининг самарадорлигини ошириш учун қуйидаги аниқланган муаммоларни ҳал этиш зарур:

1. Давлат харидларининг молиявий соҳаларга оид қонунчилик базасидаги ўзгаришлар дастурий таъминотнинг ишлашига ўзгартиришлар киритиш заруриятини келтириб чиқаради;

2. Рўйхатдан ўтмаган потенциал етказиб берувчиларнинг сайт маълумотларидан фойдаланиш имконияти чекланганлиги туфайли давлат харидлари объекти бўлган товарлар, ишлар ва хизматлар бозорини таҳлил қилиш ва потенциал етказиб берувчилар ўртасидаги рақобатни кучайтириш, шунингдек, давлат харидлари бўйича амалга ошмаётган буюртмалар сонини камайтириш имконини бермаяпти;

3. Давлат харидлари сонининг йил сайин ортиб бориши, фойдаланувчилар сонининг кўплиги сабабли сайт фаолиятини мураккаблаштиради. Шу сабабли, махсус ахборот операторининг юқори технологияли ва илғор техника технологиялар билан мунтазам равишда таъминланиб туриши керак.

Ўзбекистонда давлат хариди тизимини такомиллаштиришга ҳамда иқтисодий ривожлантиришда ушбу тизимнинг барча имкониятларидан фойдаланишга катта эътибор қаратилмоқда. Бу борада давлат харидининг мустақкам ҳуқуқий базасини яратиш бирламчи аҳамият касб этади. Мазкур соҳадаги қонунчилик давр талабидан келиб чиққан ҳолда давлат хариди жараёнига янги ёндашувларни жорий қилиш асносида доимий равишда такомиллашиб боради.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ри Қонуннинг қабул қилиниши билан давлат хариди тизимининг янги босқичи бошланди. Ушбу қонунда давлат харидининг шаффофлигини таъминлашга алоҳида урғу берилиб, унда харид қилиш тартиб-таомилини амалга оширишда инсон омилини юқори даражада камайтириш тамойилига амал қилинди. Мазкур қонун билан давлат харидининг ҳуқуқий ва ташкилий қисмига оид бўлган янги тушунчалар киритилди, харид қилиш тартиб-таомиллари жараёнига янги талаблар қўйилди, давлат хариди соҳасидаги мониторинг ва назоратнинг янги тартиблари жорий этилди ва бошқа бир қатор ўзгаришлар амалга оширилди. Қонуннинг ҳаётга изчил татбиқ қилиниши соғлом рақобат

мухитини янада ривожлантириш, тадбиркорлик субъектлари учун давлат харидларига тенг еркинлик яратиш, давлат секторини мақбул муддатларда товарлар (ишлар, хизматлар) билан самарали ва оқилона таъминлашга хизмат қилади.

6. Адабиётлар рўйхати:

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуни. 22 апрель 2021 йил.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат харидлари шаффофлигини таъминлаш ва самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 5171 сонли қарори. 2 июль 2021 йил.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йилги Олий Мажлисга Мурожаатномаси.

Шернаев А.А, Бюджетдан ташқари жамғармалар молиявий ресурсларини шакллантириш ва тақсимлаш амалиётини такомиллаштириш йўналишлари. «Студенческий вестник»: научный журнал. – № 1(99). Часть 6. Москва, Изд. «Интернаука», 2020. – с. 87-89

У.Бурханов.Т Атамурадов “Давлат хариди” “Фан ва технология” нашриёти 2012 - йил.

Андреева Л.В. Закупки товаров для федеральных государственных нужд: правовое регулирование. М.: Волтерс Клувер, 2009.

Белов В.Е. Правовое регулирование размещения государственного заказа // Право и экономика. 2005.

Ноздрачев А.Ф. Государство как заказчик продукции // Государство и право. 1994.

Jiyanova N., Hamdamov Sh., Tadjibekova D., Gofurova U. /// Improving The Efficiency Of The Use Of Financial Resources Of Enterprises In Modern Conditions/// International Journal of Aquatic Science, ISSN: 2008-8019, Vol 12, Issue 03, 2021